

DADOS, ESTRUTURA, INFORMAÇÃO E FUNCIONALIDADES DATA, STRUCTURE, INFORMATION AND FUNCTIONALITIES

Alex Sandro Aparecido da Silva¹; Márcio Aparecido da Silva².
Pesquisa independente, Goiânia, Goiás, Brasil.

ORCID:

Alex Sandro Aparecido da Silva: <https://orcid.org/0009-0005-6680-3628>

Márcio Aparecido da Silva: <https://orcid.org/0009-0000-2504-9175>

RESUMO

O presente artigo propõe um entendimento sobre o processamento da informação que possibilita a dinamicidade dos organismos e uma abordagem não exaustiva a respeito de estruturas não-biológicas. Nesse contexto, a tríade de dados, estrutura e informação é essencial para o funcionamento de sistemas vivos ou artificiais. A pesquisa questionou o surgimento de funcionalidades por meio da tradução de estímulos, planejamento, processamento e mapeamento. Para isso, utilizou referências bibliográficas científicas e filosóficas, além de ilustrações, para enriquecer as análises e as explicações. As abordagens do estudo elucidam o funcionamento dos sistemas, que podem ser divididos em diversos subsistemas com atividades internas e externas separadas. O artigo também demonstra que as estruturas de processamento são padronizadas, a partir de instruções base: o DNA (ácido desoxirribonucleico), para organizar dados e gerar informações específicas (e memórias), que exercem determinadas tarefas. Neste caso, a interação entre múltiplos subsistemas faz “emergir” funcionalidades complexas. Em suma, um sistema recebe sinais ou dados, que são codificados e, em seguida, interpretados por uma estrutura padronizada para cumprir uma determinada função. Trata-se de uma pesquisa abrangente que abre caminho para novas possibilidades de compreensão sobre a informação e as funcionalidades em sistemas vivos ou fabricados.

Palavras-chave: Informação, subsistema, dados, estruturas.

ABSTRACT

This article proposes an understanding of information processing that enables the dynamism of organisms and a non-exhaustive approach to non-biological structures. In this context, the triad of data, structure, and information is essential for the functioning of living or artificial systems. The research questioned the emergence of functionalities through the translation of stimuli, planning, processing, and mapping. To this end, it used scientific and philosophical bibliographic references, as well as illustrations, to enrich the analyses and explanations. The approaches of the study elucidate the functioning of systems, which can be divided into several subsystems with separate internal and external activities. The article also demonstrates that processing structures are standardized, based on basic instructions: DNA (deoxyribonucleic acid), to organize data and generate specific information (and memories) that perform certain tasks. In this case, the interaction between multiple subsystems makes complex functionalities “emerge.” In short, a system receives signals or data, which are encoded and then interpreted by a standardized structure to fulfill a specific function. This is a comprehensive study that opens the way for new possibilities of understanding information and functionalities in living or manufactured systems.

Keywords: Information, subsystem, data, structures.

¹ Autor correspondente: artqcpensa@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

Este estudo discorre sobre como os dados excitam subsistemas (células receptoras e neurais) a produzir pulsos ou sinais dentro de um organismo (ou mecanismo artificial que utiliza sinais elétricos, os quais são convertidos em bits – 01001. Nesse sistema, o “0” representa a ausência de energia, enquanto o “1” representa o estado energizado) e fazê-lo funcionar. Uma vez que os estímulos do ambiente são traduzidos em pulsos elétricos (dados), então, a estrutura neural os organiza internamente. Esse processo de organização é importante, pois permite o organismo realizar ou acionar as funcionalidades de acordo com as necessidades, ou seja, a obtenção de energia, matéria e informação. Dessa forma promove alterações tanto no ambiente externo quanto no próprio “veículo” que os processa. Este processamento é composto por subsistemas que fazem transdução, codificação e organização de estímulos sonoros e visuais (além de táteis, gustativos, olfativos) para montar um mapa interno do que está lá fora. Portanto, a quantidade de subsistemas significa qualidade e eficiência funcional. Esse sistema estruturado se consolida ou é construído a partir de instruções presentes em uma molécula: DNA (ácido desoxirribonucleico).

O ponto central deste trabalho consiste no entendimento básico e, por certo genérico, do evento funcionalidade de uma estrutura dinâmica. Esse tema constitui um estudo que demonstra como os organismos se comportam por meio de funcionalidades advindas do meio. Também, explora a forma como os organismos se adaptam ao ambiente por meio dessas funcionalidades. Vê-se que o processo de adaptação se dá através de uma troca contínua de informações entre o organismo e seu entorno. A própria estrutura do ambiente atua como um estímulo para o sistema responder e reagir. Assim, pode-se pensar a respeito desse processo dinâmico e interativo, onde o **organismo** está em constante interação com um ambiente em transformação. A discussão de subsistemas que processam os dados (e constitui um sistema), os quais são estruturas que necessitam de energia e têm que buscá-la (ou produzi-la) ou recebê-la do ambiente. Outros pontos mencionados são: dados, estruturas (subsistemas que formam um sistema que administra a funcionalidade da estrutura), representações que ativam atividades. Entende-se que os estímulos traduzidos em dados promovem a funcionalidade (atividades) de estruturas “vivas”. Então, busca-se clarificar a respeito do “levantar” de atividades organizadas e objetivas de sistemas que trabalham com informações. Essa pesquisa é importante por trazer essa **compreensão** base que nos instiga a pensar e colocar em prática a respeito do processamento de dados, produção de informações e resultados por intermédio de estruturas especificamente desenhadas para esse objetivo: funcionamento “direcionado” por dados, pode se dizer.

O presente texto apresenta análise de distintos autores e alguns deles são citados mais de uma vez, devido a temática ser similar, tanto tratada nesse artigo como na do autor citado. Há figuras que faz alusão aos argumentos dos autores mencionados e também simplifica assuntos divergentes ou sem definição exata. Também busca ampliar a compreensão do tema proposto. Trata-se de uma discussão enriquecida por referências de estudiosos e proposições instigantes. Um importante estudo que abre os horizontes para pensar a respeito da extensão dados, estrutura e ambiente.

2. INFORMAÇÃO E ESTRUTURAS FUNCIONAIS

A princípio, compreender a respeito do que é informação e como proporciona funcionalidade a determinadas estruturas (ou não) constitui a discussão deste estudo. No entanto, é necessário diferenciar informação e dados. O estudioso Landauer (1996, tradução nossa) em seu artigo afirma que a “informação não é uma entidade desincorporada ou abstrata, mas sempre uma representação física²”. Todavia, Wiener (1961, p. 132 apud Marcos, 2011, tradução nossa): (...) pensa que informação é informação, portanto, não é matéria e nem energia³. Outro autor (Skyrms, 2010, tradução nossa) traz uma concepção relacional diferente a respeito de informação “Os sinais transmitem informações e é o fluxo de informações que torna toda a vida possível⁴”. O estudioso Lucey (1991, p.05 Apud Floridi, 2013, tradução nossa) traz uma outra definição de informação precisa e breve: “Informação é dado que tem sido interpretado e entendido pelo recipiente da mensagem⁵.” Antes de seguir em frente com a discussão a respeito da informação e suas implicações, se faz salutar, entender o que é dado. Pois a definição de dados traz a reflexão a respeito de “sinal” e informação. O autor (Floridi, 2013, tradução nossa) traz o seguinte entendimento: “se tivermos todos os dados, mas não soubermos o seu significado, então não temos a informação⁶”. Ele ilustra, com o seguinte exemplo, se temos ideogramas e pictogramas escritos (dados) em uma folha branca, mas não tem o significado deles, então a informação não é conhecida. Afirma, também, que se esses dados forem apagados (eliminando as diferenças entre os dados) restará no final uma folha em branco, em outras palavras, um ruído (um “Dado” ou “Datum” em inglês). Aqui, volto a afirmativa breve do autor Lucey (1991) e acrescento a de Warner (1996, p.6 Apud Floridi, 2013, tradução nossa) que diz o seguinte: “os dados precisarão ser interpretados ou manipulados (para) se tornarem informações⁷”.

Em relação aos organismos vivos, Lent (2004) traz o seguinte: “... os impulsos nervosos são considerados sinais de um código, palavras de uma linguagem, ou unidades de informação⁸”.

2 Information is not a disembodied or abstract entity, but always a physical representation.

3 (...) thinks that information “is information, not matter or energy.

4 Signals convey information, and it is the flow of information that makes all life possible.

5 Information is data that has been interpreted and understood by the recipient of the message.

6 If we have all the data, but we don't know what it means, then we don't have the information.

7 Data will need to be interpreted or manipulated (to) become information.

8 (...) nerve impulses are considered signals of a code, words of a language, or units of information.

Portanto, a estrutura recebe um estímulo por meio analógico (ou digital) e o “codifica em sinais específicos” para processamento no cérebro. Um exemplo é o aparelho auditivo humano e suas funcionalidades e peculiaridades de recepção.

A audição começa quando as ondas sonoras entram no canal auditivo e pressionam o tímpano. O tímpano separa o ouvido externo do ouvido médio. A função do ouvido médio, com seu sistema de três pequenos ossos, ou ossículos, conhecidos como martelo, bigorna e estribo (do latim malleo, Anvil et SIRRUP), é transmitir as pequenas vibrações sonoras para a cóclea, a estrutura do ouvido interno responsável pela codificação dos sons como sinais neurais.⁹ (Schnupp; Nelken; King, Andrew 2012, tradução nossa).

Schnupp; Nelken; King, Andrew, (2012, tradução nossa) afirmam que esses sinais são organizados no cérebro para representar ou aproximar uma representação do movimento dos átomos do ar espalhados no ambiente. Portanto, qualquer objeto, ao vibrar, faz oscilar o ar ao seu redor, produzindo o som, nesse sentido, o som revela a fonte que o originou, possibilitando sua identificação pela estrutura receptora. Todavia, o som não dispõe de uma infinidade de oscilações nem aponta de forma precisa origem de um sinal sonoro¹⁰ Mas o sistema auditivo interpreta esses sinais, de acordo com os padrões internos, e fornece uma resposta que corresponda ou reconheça objetos em nosso ambiente¹¹

Os organismos e estruturas móveis necessitam, de forma rotineira, de certos “elementos da natureza”. Afirma Demirel (2011, tradução nossa) “No centro desta perspectiva está a ideia de que os organismos são sistemas abertos e dinâmicos que se criam e se mantêm através da troca contínua de **matéria, energia e informação** com o seu ambiente.¹²” Essa troca é base de todas as estruturas funcionais (da forma que conhecemos). Então, a informação processada a partir de dados do ambiente (estímulos) “levantam” respostas. Todavia, um sistema para ter mais funcionalidade necessita de vários subsistemas

Cada sistema vivo funciona como um todo e é composto de subsistemas mantidos com um fluxo constante de energia, substâncias e informações. Um subsistema é altamente especializado para executar as funções necessárias de coordenação; ele pode receber mensagens, processá-las e preparar as respostas necessárias¹³ (Demirel, 2011, tradução nossa).

A princípio, essa tríade (fontes energéticas, substâncias e dados) estruturam e promovem a funcionalidade de subsistemas, os quais são especializados em cumprir distintas tarefas. Cardon (2018, tradução nossa) discorre a respeito de redes neurais (subsistemas) que

9 Hearing begins when sound waves enter the ear canal and push against the eardrum. The eardrum separates the external (or outer) ear from the middle ear. The purpose of the middle ear, with its system of three small bones, or ossicles, known as the malleus, incus, and stapes (Latin for hammer, anvil, and stirrup), is to transmit the tiny sound vibrations on to the cochlea, the inner ear structure responsible for encoding sounds as neural signals.

10A vibrating object pushes and pulls the air around it, causing vibrations in the air that propagate as sound (we'll examine sound propagation in more detail later). The resulting sound is rarely a pure tone, but in many cases will be composed of a limited number of frequencies, often harmonically related. The correspondence between the emitted frequencies and the physical properties of the sound source is sometimes ambiguous. Low frequencies, for example, can signal high mass or low voltage. Frequency spectra, therefore, are not always easy to interpret and are not as individual as fingerprints; nevertheless, they convey a lot of information about the sound source, and it stands to reason that one of the auditory system's primary tasks is to unravel this information to help us judge and recognize objects in our environment.

11Frequency spectra, therefore, are not always easy to interpret and are not as individual as fingerprints; but they still convey a lot of information about the sound source, and it stands to reason that one of the main tasks of the auditory system is to unravel this information to help us judge and recognize objects in our environment.

12 Central to this perspective is the idea that organisms are open, dynamic systems that create and maintain themselves by continuously exchanging matter, energy, and information with their environment.

13Every living system functions as a whole and is made up of subsystems maintained with a constant flow through them of energy, substances, and information. A subsystem is highly specialized to perform needed functions of coordination; it can receive messages, process them, and prepare the required responses.

estruturam todo um sistema. Para ele um sistema neural complexo é composto por diversas redes neuronais (que se integram), as quais produzem vários sinais neurais por meio dessa associação e comunicação. Estas se somam e **estruturam** uma unidade funcional. Promovem atividades e trocas de informações que subsidiam um nível cognitivo de “recepção e respostas¹⁴”

Uma mensagem se torna informação somente após o sistema ou subsistema receptor atribuir valor a ela calculando um ajuste de seu comportamento em um determinado estado no espaço. A informação é usada como uma medida da incerteza, ou surpresa no evento de comunicação como um todo, e como uma medida do grau de ordem (ou complexidade) no sistema¹⁵ (Demirel, 2011, tradução nossa).

Em um nível com mais funções, como no caso de organismos que utilizam a linguagem e a ideia de que o pensamento se torna mais sofisticado ao utilizar representações ou expressões linguísticas vai de encontro aos subsistemas que permite ou possibilita essa ocorrência ou funcionalidade. De acordo com Ingram (2007), o conceito de computação representacional refere-se ao processo de pensamento mediado pela linguagem, no qual se manipulam não apenas objetos, eventos ou estados percebidos ou imaginados, mas também representações simbólicas desses elementos. Esse processo envolve uma representação de primeira ordem, gerada pela percepção e **memória episódica**, que reflete o mundo externo, e uma representação de segunda ordem, codificada linguisticamente, que permite compartilhar e manipular simbolicamente essas ideias¹⁶.

Alguns psicólogos também dividem a memória declarativa em **memória episódica**, que codifica as experiências pessoais, e memória semântica, que codifica os fatos, bem como o significado das palavras e o conhecimento geral que não pode ser associado a um tempo e lugar específicos de aprendizado.¹⁷ (Klingberg, 2013, tradução e grifo nosso).

14The neuronal system operates on the level of production in parallel with multiple neuronal signals, which form, via their associations and aggregations, very complex unit that can be interpreted as a structure of combined dynamic forms, a structure made up of activities and information exchanges carrying a certain level of cognitive awareness.

15A message becomes information only after the receiving system or subsystem assigns value to it by calculating an adjustment of its behavior in state space. Information is used either as a measure of the uncertainty, or surprise in the communication event as a whole, and as a measure of the degree of order (or complexity) in the system.

16Representational computation' is perhaps an awkward way of saying 'thinking with language'. Representational computation conveys the idea that thinking supported by linguistic expressions involves a secondorder level of manipulation, not just of objects, events or states of affairs, as perceived or imagined in 'the mind's eye', but also the manipulation of symbolic representations of those objects, events or states of affairs. Thus, perception and episodic memory provide a first-order 'internal' representation of the 'external' world. But language users have access to a second-order and publicly shareable level of symbolic representation, whereby objects of perception are coded as linguistic expressions.

17Some psychologists also divide the declarative memory into episodic memory, which encodes the personal experiences, and the semantic memory, which encode the facts, as well as the meaning of words and general knowledge that cannot be associated with a specific time and place of learning.

Então, nota-se a percepção e a memória episódica produzem a representação de objetos de primeira ordem (mundo lá fora), mas a linguagem simbólica fornece a representação de segunda ordem desses objetos, as quais também são manipuladas no âmbito interno. Então, o organismo linguístico também elabora atividades cognitivas a partir de predicados (descrições do mundo externo por meio da linguagem simbólica) e trabalha essas representações para compreender o ambiente, as quais também são descrições lógicas.

Simplesmente, um sistema cognitivo é visto como um estado instantâneo de um espaço codificado por símbolos. Existem regras pelas quais esses símbolos podem ser manipulados, e a cognição consiste em manipular e adequar uma sequência desses símbolos para que eles alcancem a configuração desejada de forma econômica. De acordo com essa visão, a resolução de problemas por animais consiste em obter informações sobre seu ambiente (descritível por **cálculo de predicados**¹⁸ [modela relações via **predicados** e **quantificadores** em verdadeiro/falso]) e então manipular essa representação para obter um estado de coisas desejado, novamente descritível por cálculo de predicados. O animal então seguiria essa sequência. Cognição é a deliberação sobre qual cadeia de ações é mais apropriada (Taylor C. E. 2002, tradução, destaque e acréscimo nosso)¹⁹.

A operação lógica no âmbito do processamento biológico não é puramente binária (0 e 1), mas também analógica ($V \vee F$), utilitária, entre outras formas operacionais. No entanto, um processamento lógico baseia-se em predicados que, por padrão, determinam se algo é V ou F, além de afirmações e negações. Assim, sempre que houver a condição x e y, então z; ou, ao contrário: z, então $x \wedge y$. Em resumo, x e y determinam a condição de z e este também a de x e y (Tarski, 1995. Tradução nossa). Dessa forma, $x \wedge y = z$ ou $z = x \wedge y$ constitui uma sequência que operacionaliza um comando ou função. A informação é trabalhada de forma lógica (sequencial) para ativar outros subsistemas secundários ou executores. Por exemplo, no **quantificador existencial** (\exists), existe pelo menos uma situação em que z dispara $x \wedge y$; ou **universal** (\forall), no qual qualquer receptor z (ou $x \wedge y$) ativado gera ambas (entrada z e saída $x \wedge y$) ou única resposta (entrada $x \wedge y$ e saída z). Como afirmou Marcos (2011, p. 28. Tradução nossa), “(...) o significado central da informação é pragmático ou funcional por natureza²⁰.” Mas a mensagem ou a origem desta mensagem determina a informação e por consequência a funcionalidade. De acordo com esse conceito, Goldberg, A. (1929, Tradução nossa) expõe o seguinte: a mensagem torna-se informação somente depois que é recebida pelo sistema ou subsistema e ajustada aos padrões interpretativos designativos das funcionalidades dessa estrutura. Isso significa adequação de **processamento** e comportamental no ambiente no qual está inserido²¹

Portanto, uma relação triádica também é necessária aqui: temos a mensagem, as circunstâncias sobre as quais ela informa e o “destinatário certo”. A informação está, portanto, relacionada ao conhecimento de uma maneira dupla: depende do conhecimento prévio do receptor, e o conhecimento é um efeito produzido pela

18 Cálculo de predicados usa predicados e quantificadores para modelar o mundo em termos verdadeiro ou falso.

19Very simply, a cognitive system is viewed as having a snapshot of a state space encoded by symbols. There are rules by which these symbols may be manipulated, and cognition consists of searching through a sequence of manipulations of these symbols so that they will achieve the desired configuration of state space in a suitably economical fashion. According to this view, problem solving by animals consists of obtaining information about their environment (describable by predicate calculus) and then manipulating this representation to obtain a desired state of affairs, again describable by predicate calculus. The animal would then follow that sequence. Cognition is the deliberation about which chain of actions is most appropriate.

20 (...) The central meaning of information is pragmatic or functional in nature.

21 A message becomes information only after the receiving system or subsystem assigns value to it by calculating an adjustment of its behavior in state space. A message becomes information only after the receiving system or subsystem assigns value to it by calculating an adjustment of its behavior in state space system or subsystem assign.

informação, pelo menos uma mudança no receptor e, na melhor das hipóteses, uma mudança no receptor em relação ao estado real das coisas²² (Dretske 1981 apud Marcos, A. 2011, tradução nossa).

O receptor **significa** os dados presentes na mensagem, os quais refletem ou **adequam** suas atividades internas ao meio. Por exemplo, a estrutura de grilos ou gafanhotos está padronizada para receber determinada informação e não outra. Barrett, L. (2011, Tradução nossa) traz o seguinte: O tubo traqueal do grilo (da família *Gryllidae*) se desenvolve para produzir de forma perfeita o som de chamada do macho (outras frequências são produzidas de forma precária)²³. As fêmeas dessa espécie de inseto recebem-se de forma similar.

Isso significa que as fêmeas não estão “selecionando” e rastreando o canto do macho em um fundo de outros tipos de cantos e ruídos; em vez disso, elas simplesmente não percebem o fundo. Então, ouvem e rastreiam apenas os cantos que são “relevantes” para elas²⁴ (Barrett, L. 2011, tradução nossa).

Nota-se que o ambiente compõe as estruturas vivas, as quais percebem o ambiente e produzem informações específicas que podem ser processadas por outra estrutura similar. Organismos multicelulares, como os humanos, também fazem parte do meio e estão envolvidos nele. O sistema nervoso periférico recebe estímulos externos e os carrega para a medula espinhal e o sistema nervoso central, composto por bilhões de neurônios (Lent, 2004). Assim, a integração das informações sensoriais do ambiente e do corpo, processada pelo cérebro, contribui para a emergência do 'eu' (funcionalidade de auto reconhecimento funcional), que organiza as informações provenientes do ambiente circundante e corpóreo²⁵ (Damasio, 2010, tradução nossa).

Talvez façamos melhor se reconhecermos que o cérebro está no mundo e com o mundo. Juntos, eles transmitem significado, e o agente dessa atividade organizada é o eu. Embora a doença mental seja um transtorno cerebral, também é um transtorno da pessoa envolvida com o mundo, e esse envolvimento é realizado pelo eu²⁶ (Goldberg, A. 1929, tradução nossa).

A transmissão de informações ambiente via neurônios ou nervos possibilita as funções de todo o corpo do organismo. O qual recebe informações do meio e se adequa ou responde a elas. Kato e Shigemitsu (2007, tradução nossa) traz o seguinte: É tarefa das células nervosas receber, processar e transmitir informações por todo o sistema nervoso, coordenando, integrando e regulando as funções do corpo²⁷. Portanto, o sistema processa informações ambiente que coordena e organiza respostas corretas. Então, não importa se a estrutura está danificada pois mesmo nessas condições continua a receber e responder as demandas do ambiente, neste caso, incoerentes e não correspondente as necessidades de automanutenção.

22 So a triadic relation is also needed here: we have the message, the circumstances it informs about, and the “right recipient.” Information is therefore related to knowledge in a dual way: it depends on the receiver’s previous knowledge, and knowledge is an effect produced by information, at least a change in the receiver and at best a change in the receiver as regards the real state of affairs.

23 The tracheal tube is also instrumental in all this. Owing to its structure, the sounds that the tracheae transmit best are those of the male’s calling frequency. Other sound frequencies aren’t transmitted so well through the tracheae, and so a cricket’s auditory system “ignores” sounds of other wavelengths and doesn’t produce a directional response.

24 This means that females are not “picking out” and then tracking a male’s song against a background of other kinds of songs and noise; rather, they simply don’t perceive the background. Instead, they hear and track only the songs that are “relevant” to them.

25 “The input cascades aimed at the brain would be complemented by output cascades aimed at the very “flesh” where the signals originated, thus contributing to the integration of inner and outer worlds”. “Body mapping of the most refined order undergirds both the self process in conscious minds and the representations of the world external to the organism. The inner world has opened the way for our ability to know not only that very inner world but also the world around us”.

26 We may do best in a recognition that the brain is in and with the world. Together they deliver meaning, and the agent of this organizing activity is the self. Although mental illness is a brain disorder, it is also a disorder of the person involved with the world, and that involvement is carried out by the self.

27 It is the task of nerve cells to receive, process, and transmit information throughout the nervous system, thereby coordinating, integrating and regulating body functions.

A transmissão dessas mudanças de potencial [os impulsos nervosos] ajuda o corpo a coordenar a atividade de todos os seus sistemas. O corpo pode alimentar o sistema nervoso central com as informações que lhe chegam, tanto do ambiente externo quanto do interno, onde são processadas, permitindo que o corpo se adapte adequadamente a ambos os ambientes.²⁸ (Kato, Shigemitsu. 2007, tradução e acréscimo nosso).

As estruturas processam dados advindos de “inquirições” perceptivas. Esse processamento comumente ocorre em um sistema central, no qual “reúne” (ou se comunicam) todos os sinais ou estímulos de órgãos perceptivos de um organismo. Esse sinal, no caso de neurônios, ou central de cognição, após efetivar o processamento envia de volta para todo o corpo e para o mundo lá fora, pois ambos estimulam esse sistema²⁹ (Damasio, 2010, tradução nossa). Nesse aspecto, as redes neurais composta por subsistemas são “conectadas” para formar padrões que representam coisas e eventos localizadas no mundo exterior e, também, certos padrões representam o próprio processamento de outros padrões³⁰, de acordo com Damasio (2010, tradução nossa).

O termo mapa se aplica a todos esses padrões representacionais, alguns dos quais são grosseiros, enquanto outros são muito refinados, alguns concretos, outros abstratos. Em resumo, o cérebro mapeia o mundo ao seu redor e mapeia suas próprias ações. Esses mapas são vivenciados como imagens em nossas mentes, e o termo imagem refere-se não apenas ao tipo visual, mas a imagens de qualquer origem sensorial, como auditiva, visceral, tátil, e assim por diante.³¹ (Damasio, 2010, tradução nossa).

Então, um organismo que dispõe de um sistema poderia erigir representações ou “mapas” do ambiente (e do corpo e ações motoras) para refinar suas funcionalidades, tornando-as precisas no deslocamento e movimentos. Esse mapa é composto pela integração de informações advindas dos órgãos perceptivos. Ele estrutura um “corpo mental” completo o qual pode “simular”, ao ser excitado, sensações ou funcionalidades sem nenhuma contrapartida externa ou do próprio corpo físico. Nesse ponto, a proposição de Damasio (2010, tradução nossa) “(...) base da hipótese de que o tipo especial de imagens mentais do corpo produzidas nas estruturas de mapeamento corporal constitui o “**protótipo do eu**” ou *protoself*, que antecede o “**eu**”(core self) que virá³².” Heil (2013, tradução nossa) por sua vez, não sustenta uma posição definitiva sobre a natureza do *self*, mas propõe que as experiências constituem a identidade do indivíduo (o organismo). Isso o identifica, de modo virtual enquanto uma “entidade” presente em um corpo e situada numa realidade³³ (importante: o termo virtual aqui não remete ao digital, mas ao que é fenomenicamente real sem ser redutível a uma localização estrutural: assim como a imagem na tela do computador e energia manifesta nos pixels (substrato), mas não é os pixels, a experiência do “eu” manifesta-se na atividade neural sem que isso prove que ela seja apenas atividade neural).

28Transmission of these changes in potential helps the body to coordinate the activity of all of the body’s systems. The body can feed the information impinging on it from both the external and internal environments to the central nervous system, where it is processed, enabling the body to adapt in a suitable manner to both of its environments.

29 Neurons are largely concentrated in a central nervous system (the brain, for short), but they send signals to the organism’s body, as well as to the outside world, and they receive signals from both.

30Minds emerge when the activity of small circuits is organized across large networks so as to compose momentary patterns. The patterns represent things and events located outside the brain, either in the body or in the external world, but some patterns also represent the brain’s own processing of other patterns.

31The term map applies to all those representational patterns, some of which are coarse, while others are very refined, some concrete, others abstract. In brief, the brain maps the world around it and maps its own doings. Those maps are experienced as images in our minds, and the term image refers not just to the visual kind but to images of any sense origin such as auditory, visceral, tactile, and so forth.

32This is the basis of the hypothesis that the special kind of mental images of the body produced in body-mapping structures, constitutes the protoself, which foreshadows the self to be.

33(...) you do not observe your experiences, you undergo them. You are, it would seem, partly constituted by those experiences. As Kant noted, every conscious experience includes an implicit ‘I-am-undergoing-this-experience’ judgment. Think of the I as made up of what all these experiences, thoughts, judgments, and the like point to; a kind of ‘virtual entity’. The self need not be a substance – a conception.

Portanto, a estrutura atua sobre si mesma e no ambiente para estabelecer uma identificação de sua atuação e funções no espaço-tempo. Então, a autoidentificação **e as atividades** (motoras e sensoriais) são “mapeadas” no decorrer do desenvolvimento do organismo (e pode ser consciente e inconsciente). De acordo com Jasanoff (2018, tradução nossa) “Nossos principais sistemas sensoriais—visão, audição, tato, paladar e olfato—oferecem as rotas mais claras pelas quais o ambiente ao nosso redor influencia nossos pensamentos e ações³⁴.”

Quase todas as coisas que aprendemos são absorvidas pelos nossos órgãos sensoriais, mas os sentidos fornecem muito mais do que **alimento** [informações] para nossa educação. Os sistemas sensoriais permitem que os estímulos ambientais moldem nossos pensamentos e ações de maneiras muito mais imediatas. De forma contínua, somos inundados pelo fluxo constante de informações de nossos órgãos sensoriais para o cérebro³⁵ (Jasanoff, 2018. Tradução, acréscimo e grifo nosso).

Assim, os animais e, de forma exclusiva, o ser humano (e o próprio meio) tem essa forma plástica, ou seja, de se alterar de acordo com as circunstâncias favoráveis ou não dos **eventos**. A estrutura viva emerge como uma organização singular do próprio ambiente, dele se separando para cumprir funções que garanta essa mobilidade e intervenha no meio. Durante esse tempo de ação, a interação com o ambiente é mediada por estruturas sensoriais (Jasanoff, 2018, tradução nossa) que permitem o reconhecimento de informações específicas. Esse reconhecimento não é uma captação passiva, mas um processo ativo, padronizado por sistemas internos que capacitam o organismo a desenvolver e executar suas funcionalidades, que são essencialmente composições do próprio ambiente. Então, por isso, a recepção é essencial para funcionalidade.

Vê-se que a pele normal [humana] contém quatro tipos de células receptoras sensíveis ao toque ou à pressão, dois tipos de receptores sensíveis à temperatura e dois tipos de receptores de dor. A maioria desses receptores se conecta diretamente à

34 Our principal sensory systems—sight, hearing, touch, taste, and smell—offer the clearest routes by which the environment around us influences our thoughts and actions.

35 Almost all of the things we learn are ingested via our sensory organs, but the senses provide much more than fodder for our education. Sensory systems allow environmental stimuli to shape our thoughts and actions in far more immediate ways. On a continuous basis, we are inundated by the steady stream of input from our sensory organs to the brain.

medula espinhal e faz sinapse com neurônios que se projetam a partir daí para o cérebro. Alguns receptores táteis atingem densidades de mais de dois mil por centímetro quadrado, e existem dezessete mil dessas células apenas na mão³⁶ (Jasanoff, 2018, tradução e acréscimo nosso).

O hipotálamo anterior (um subsistema do cérebro) recebe informações de células sensíveis ao calor. Estas são células ou subsistemas específicos que codifica e transmite informações sobre a temperatura de todo o corpo. As células no hipotálamo anterior não medem apenas a temperatura local, mas decodificam informações cruciais sobre o estado térmico do corpo. Algumas responde pela elevação e outras pela queda da temperatura, coordenando assim a termoregulação. Por outro lado, há células hipotalâmicas ativas que não sofre mudanças na sua atividade com a mudança de temperatura³⁷ (J. Scott Turner, 2009, tradução nossa). Então, nota-se que uma estrutura ou organismo é desenvolvido a partir do ambiente, mas apto e preparado para continuar sua conexão (sem a qual não sobreviveria como estrutura móvel) com meio circundante, do qual necessita de forma unívoca. Nesse sentido, a estrutura responde ao meio de acordo com aparato cognitivo interno (processamento do estímulo). Isso ocorre com as “células móveis” e organismos

As **taxias** (taxia ou tactismo em biologia refere-se ao movimento bidirecional de um organismo ou célula em resposta a um estímulo externo) podem ser gerenciados de diversas maneiras. Em alguns casos, o tactismo é “inteligente”: a célula possui um aparato sensorial que capta informações sobre o ambiente e direciona os órgãos natatórios para conduzir a célula para onde as condições são favoráveis ou para longe de condições desfavoráveis. Por exemplo, a luz que incide sobre um lado da célula de uma alga pode influenciar o padrão de batimento de seus flagelos, fazendo-a nadar em direção à luz³⁸ (J. Scott Turner, 2009, tradução, destaque e acréscimo nosso).

Nesse cenário, observa-se que o comportamento das estruturas neurais fundamenta-se em representações ambientais – capturas iniciais do mundo externo –, bem como em meta representações dessas, ou seja, representações de segundo nível que reprocessam e reencenam internamente o que já foi inicialmente codificado e representado pelo sistema nervoso. Então, pode-se deduzir os subsistemas carregam os dados, os quais são decodificados dentro de padrões pré-elaborados para recepcioná-los e atender as funcionalidades. Pode-se simplificar esses conceitos: os sensores corporais “incitam” perguntas, as quais precisam serem organizadas e condizentes com as limitações de respostas (“limitações” dos órgãos e neurais). Neste aspecto, as estruturas funcionam por que são estimuladas (externamente ou internamente) a responder de acordo com os padrões pelo qual foram designadas. Isso significa cumprir específicas funcionalidades (de forma organizada).

Então, entende-se a informação (e a energia) ativa uma **estrutura** e assim promove a funcionalidade desta **última**. Assim afirma o Demirel (2011, tradução nossa) “...sistemas vivos podem se reproduzir, assim como coletar, processar e trocar informações para controlar

36 Normal skin contains four types of touch or pressure-sensitive receptor cells, two types of temperature-sensitive receptors, and two types of pain receptors. Most of these receptors connect directly to the spinal cord and synapse with neurons that project from there into the brain. Some touch receptors reach densities of over two thousand per square centimeter, and there are seventeen thousand of these cells in the hand alone.

37 Among mammals, the “machinery” for temperature homeostasis involves the entire body, but a substantial part of it resides in the anterior hypothalamus of the brain (in us, located just behind and above the backs of the eyeballs). The anterior hypothalamus receives information from temperature-sensitive cells all over the body. These encode and transmit information on the distribution of temperature throughout the body. In addition, there is a group of temperaturesensitive cells in the anterior hypothalamus itself, and these encode information on brain temperature. Some of these cells respond to elevations of hypothalamic temperature while others respond to drops in hypothalamic temperature. Finally, there are clusters of hypothalamic cells that are spontaneously active and whose activity does not vary with temperature.

38Taxis may be managed in a number of ways. In some cases, the taxis is “smart”: the cell has a sensory apparatus that takes in information about the environment and directs the swimming organs to drive the cell where conditions are good or away from conditions that are bad. For example, light falling on one side of an algal cell can influence the pattern of beating of its flagella, making it swim toward the light.

e direcionar a energia e a matéria que recebem de seus ambientes³⁹.” Essa estrutura é apenas **informação** antes de ser “montada” de forma organizada e funcional: DNA (ácido desoxirribonucleico). Esta informação ou sequência de dígitos compreende cadeias organizadas de forma digital, por exemplo: TTCCCGAATC.

Uma sequência de dígitos pode representar informações digitais, e a informação biológica básica é digital. Os ácidos nucleicos, as “moléculas de informação genética”, são organizados de forma digital; eles consistem em cadeias de apenas quatro unidades diferentes (nucleotídeos). Os ácidos nucleicos são formados por uma espinha dorsal de açúcar e fosfato, com bases purinas ou pirimidinas ligadas às moléculas de açúcar. O elemento básico dos ácidos nucleicos consiste em um fosfato, um açúcar e uma base, e é chamado de nucleotídeo. As bases do ácido desoxirribonucleico (DNA) são guanina, adenina (ambas purinas), citosina e timina (ambas pirimidinas). A informação é armazenada no DNA como uma sequência de pares de bases.⁴⁰ (Demirel, 2011, tradução nossa).

Há uma dualidade se o essencial que corresponde uma estrutura está no óvulo fertilizado ou apenas quando essa célula se multiplicada para definir o organismo⁴¹ (Lewontin, 2000). No entanto, o DNA presente no óvulo constitui a **triáde** informação, energia e matéria e trocas com o meio, então define-se como estrutura funcional. Vê-se que o DNA é insuficiente para especificar o que é necessário na “estruturização” de um organismo. “...o ambiente de um organismo é construído e constantemente alterado pelas atividades vitais do próprio organismo⁴²” (Lewontin, 2000). Então, a estrutura de um organismo e o próprio DNA é suportado e alterado pelo meio e também pelo próprio organismo. Estes organismos mediados por sistemas, compostos por subsistemas dedicados ao processamento de dados (biológicos ou não), consistem em estruturas materiais organizadas. Essa organização é padronizada para manipular os dados e convertê-los em informações essenciais ao funcionamento do sistema e da estrutura. No entanto, qualquer estrutura, bem como a organização da matéria e da informação, evoluem em paralelo com a expansão do cosmos — o qual tende ao aumento da **entropia** e ao resfriamento gradual. Observa-se, contudo, que no início da expansão não havia ordem significativa; à medida que o universo se expandiu e resfriou, a ordem, a organização (como cristalização de açúcar em água quente que se esfria⁴³) e a complexidade vêm aumentando, impulsionadas pela necessidade de manutenção das estruturas e pela otimização no uso de energia⁴⁴ (Chaisson, 2002, tradução nossa). Mas foi com o aparecimento de criaturas tecnologicamente interferentes há 12 bilhões de anos após a densidade de energia contida na matéria transcorreu para densidade de energia livre, com o resfriamento e complexidade das estruturas, que flui por meio ou através de estruturas orgânicas abertas⁴⁵ (Chaisson, 2002, tradução e acréscimo nosso). Essas estruturas trazem em si a estrutura do conhecimento (cérebro e as redes neurais), o qual é alterado dentro de uma

³⁹living systems can reproduce as well as collect, process, and exchange information in order to control and direct energy and matter they receive from their environments

⁴⁰A string of digits can represent digital information, and basic biological information is digital. The nucleic acids, the “ molecules of genetic information, ”are digitally organized; they consist of chains of just four different units (nucleotides). Nucleic acids consist of a sugar phosphate backbone with purine or pyrimidine bases attached to the sugar molecules. The basic element of nucleic acids consists of a phosphate, a sugar, and a base, and is called a nucleotide. The bases of deoxyribonucleic acid (DNA) are guanine, adenine (both purines), cytosine, and thymine (both pyrimidines). Information is stored in DNA as a sequence of base pairs.

⁴¹Yet it is really preformationism that has triumphed, for there is no essential difference, but only one of mechanical details, between the view that the organism is already formed in the fertilized egg and the view that the complete blueprint of the organism and all the information necessary to specify it is contained there, a view that dominates modern studies of development.

⁴²Everybody “knows” at some level of consciousness that DNA is not self-reproducing, that the information in DNA sequences is insufficient to specify even a folded protein, not to speak of an entire organism, that the environment of an organism is constructed and constantly altered by the life activities of the organism.

⁴³Normally, such a solution comprises a relatively random state, the water and sugar molecules freely able to move about, thus occupying a great many positions relative to one another. As the system cools, sugar crystals begin forming spontaneously, in the process becoming highly organized as individual molecules occupy rather exact positions in the emerging matrix comprising the crystal. Now possessing order, the newly formed crystals themselves necessarily possess lower entropy than the surrounding solution; the act of crystal formation actually decreases the entropy in certain localized parts of the system.

⁴⁴ Chaisson, 2002. Page 08, Figure 02.

nova estrutura de conhecimento ao adicionar uma nova informação. Isso significa que uma informação afeta o conteúdo, a organização de uma estrutura e o conhecimento ao ser processada nesse local. Trata-se de um fenômeno cognitivo. Esse conhecimento não se dissemina ou está espalhado pelo cérebro de forma desordenada, mas cognitivamente organizado. A informação tem a força de mudar padrões funcionais e a próprio processo cognitivo⁴⁶ (Raber, 2003, tradução e acréscimo nosso). Vê-se, portanto, como a complexidade toma lugar nas funcionalidades das coisas, propriamente formas orgânicas.

Mas essas funcionalidades para serem efetivas e repetidas é necessário memorizá-las. Isso significa que as informações das funcionalidades de um organismo (motoras, viscerais entre outras) têm ser armazenadas e recuperadas de acordo com as necessidades e para manutenção da existência. Então, para o autor Gallagher (1992, tradução nossa) a memória significa aquisição, retenção e mecanismo de **recuperação** de informações que são governadas por distintas regras de operação. Então, diferentes memórias emergem porque dois ou mais sistemas (e subsistemas) padronizado por diferentes regras de operação⁴⁷. Mas o tipo de informação, o conteúdo da memória, por si só, não é suficiente para definir o tipo de memória, e sim a relação dessa com outras partes do cérebro e suas funções. Por exemplo, memória de trabalho (working memory) em relação a memória de longo prazo: o mesmo item ou conteúdo, a princípio, pode estar agora na memória de trabalho (pré-frontal e parietal) e na memória de longo prazo (hipocampo → neocórtex), no entanto, são sistemas com regras completamente distintas. Entende-se também, neste aspecto, que um sistema funcional à aprendizagem sensorial tem um importante papel no desenvolvimento da coordenação motora e visual. Pois, os estímulos sensoriais integram a essas funcionalidades para uma melhor definição de ações e percepção. Esses estímulos integrados forma memórias internas as quais podem ser recuperadas para a execução de funcionalidades conhecidas ou implementar (e, em última análise), modificar memórias funcionais e pensamentos. Então, cada subsistema se ajusta e conseqüentemente as memórias também para se adequar as mudanças externas, por exemplo se há dois objetos, então, ativa-se o sistema de reflexão, o qual registra o pensamento, o julgamento e a comparação entre esses dois objetos⁴⁸. Isso significa registro do que é mais importante e acontece ao nosso redor (Marci A.; Johnson K. 1992, tradução nossa). A aprendizagem de funcionalidades “refinadas” (externas ou internas) se consolida com a retenção da informação percebida via estímulos. A seleção de alimentos se dá, a princípio, a partir de propriedades sensoriais (gustatória), por exemplo, a informação do sabor do alimento é registrada na memória de curto-prazo, mas esse registro permanece por um breve tempo aguardando os sinais viscerais ou o processo gastrointestinal, ou seja, se o alimento não causa problemas e satisfaz a fome ou sede. Após todo processo alimentar dentro do organismo registrar neutralidade ou danos, então registra-se na memória de longo prazo. Isso constitui um aprendizado do que se pode e o que é impróprio para consumir⁴⁹ (Bures J. 1992. tradução nossa). Por ou-

45Only with the onset of technologically manipulative beings (on Earth and perhaps elsewhere) some 12 billions uears later has the energy density contained within matter become, in turn, locally dominated by the rate of free energy density flowing through open organic structures.

46A knowledge structure, $K[S]$ is transformed into a new knowledge structure $K[S+\Delta S]$ by the addition of information, ΔI . Information, then, is a change agent that affects the content and organization of human knowledge structures and is, as such, a cognitive phenomena. Nor is knowledge scattered about the brain but is cognitively organized. Information is thus itself a cognitive phenomenon, and it has the power to change what one knows, what one believes, and even what one values, as well as the relations among these mental phenomena.

47(...) memory system refers to the acquisition, retention, and retrieval mechanisms for information that are governed by distinctive rules of operation. Multiple forms of memory thus emerge when two or more systems are "characterized by fundamentally different rules of operation." By this definition, the type of information—the content of memory—is not alone a sufficient basis for identification of a distinct form of memory.

48The sensory record is important in many skills, such as developing hand-eye coordination, learning to adjust one's posture to changes in external cues, improving performance in tracking tasks, and other largely stimulus-driven tasks. The perceptual subsystem records phenomenally experienced perceptual events, that is, external objects in relation to one another. The reflection system records the active thinking, judging, and comparing that we do. It records our attempts to organize and control what happens to us, and our commentary on events. Thus it records memories that are internally generated.

49Learning mechanisms supporting food selection are typical examples of the latter questionnaire-type learning. The sensory properties (particularly the taste) of ingested food are automatically recorded in a short-term memory file where they wait during several hours for visceral signals generated by the passage of the food through the gastrointestinal tract. Only two outcomes are monitored: (1) the food has

tro lado, importante compreender que alterações ambiente (e aí inclui o próprio corpo do organismo) estimulam as modificações neuronais, como potenciação a longo prazo, ou seja, funcional mudanças ou plasticidade que envolve molecular **mudanças** em ambos os lados da sinapse, mas a aprendizagem e memória também responde por alterações estrutural que promove rearranjos, ativações e fortalecimento, em outras palavras, uma arquitetura neuronal diferente ou nova⁵⁰.

Então, todo organismo ou sistema, para existir e funcionar, precisa organizar dados em informações. Contudo, o ponto de partida é a informação “edificadora” da estrutura – o “projeto” codificado no DNA (ácido desoxirribonucleico). Essa informação se adapta continuamente às demandas do ambiente e às condições internas do próprio organismo. No ser humano, essa informação codificada em suporte material se expressa por meio de um sistema articulado, móvel, autônomo e interativo. Composto por diversos subsistemas, ele se adequou ao ambiente e às exigências vitais fundamentais: obtenção de energia e de matéria. Esses dois elementos são indispensáveis para o funcionamento contínuo, autorreparação e reprodução. Neste ponto que estruturas neurais ditam as regras de sobrevivência, por que elas que acionam a liberação de hormônios que coloca o organismo em alerta e prazer. Este último essencial para a sobrevivência, pois a criação da necessidade biológica ativa o sentimento de prazer quando satisfeito. Isso também impulsiona o organismo a procurar alimentos (para auto-manutenção, obtenção de energia) e copular (perpetuar a própria espécie). Ambos os casos há uma sensação de prazer ou recompensa. Certos organismos estocam alimentos, estabelecem identificação e marcam territórios, no entanto, outros não (como os humanos, mas há exceções). Todo esse sistema está integrado no sistema límbico (Scarabino, T.; Salvolini U. tradução nossa, 2006).

Seu princípio básico é um parâmetro importante e inovador: o prazer como motor da sobrevivência. A criação de uma necessidade biológica induz uma sensação prazerosa quando esta é satisfeita. A busca por alimento é crucial para a sobrevivência individual. A busca por um parceiro para copular é a condição para a manutenção da espécie ao longo do tempo, mesmo que os indivíduos não compreendam a verdadeira motivação e o mecanismo preciso do procedimento, como ocorre com todos os animais e com alguns humanos. A consequência estratégica é a necessidade de identificar, demarcar e defender um território. Todo o conjunto de mecanismos de sobrevivência está integrado ao sistema límbico.⁵¹ (Scarabino, T.; Salvolini U. 2006, tradução nossa).

O organismo é preparado, ou melhor, padronizado, de acordo com imposições ambientes e internas, as funções e atividades que permite coexistir e sobreviver. O entendimento aqui, de acordo com Haikonen (2012, tradução nossa), após o estímulo visual, esse sinal **transduzido** dentro de uma forma comum de representação, **simples códigos (ex: -- -| - --- | -)**, isso significa que a informação contida nesse sinal (neural ou elétrica) precisa ser “classificada” (pré-processamento⁵²) de modo a possibilitar a detecção e significação desse conteúdo. Esse sinal pré-processado representa um dado condizente com os padrões de organização do sistema

no adverse consequences and satisfies hunger or thirst and (2) the food elicits gastrointestinal distress and other signs of sickness. After a time sufficient for food digestion and resorption has elapsed, the neutral input signal is transferred from short-term memory into permanent memory with the label acceptable or aversive. The only intentional part of the process is the initial food intake, which starts an automatic chain of events generating a reliable record of gustatory-visceral contingencies, essential for the future feeding behavior of the animal.

50Long-term potentiation is a form of functional plasticity that involves transient molecular changes on both sides of the synapse, but learning and memory also involve structural changes that can significantly alter neuronal architecture. As well as modifying the strength of existing synaptic connections, experience and learning lead to the creation of entirely new synapses.

51Its basic principle is an important, novel parameter: pleasure as the motor of survival. The creation of a biological need induces a pleasant feeling when it is being satisfied. The search for food is critical to survive as individuals. The search for a partner to copulate with is the condition to maintain the species over time, even though the single individuals do not understand the real motivation and the precise mechanism of the procedure, as is the case of all animals and of some humans. The strategic consequence is the need to identify, mark and defend a territory. The whole survival kit is integrated in the limbic system.

52The transduction of the sensory stimuli into a common form of representation is only the necessary first step towards perception. The information that the neural or electric signals contain must be differentiated and such forms of representation must be generated that allow the eventual detection of content and the association of meaning. This operation is called the pre-processing of the sensory information.

processador, todavia algumas informações são ambíguas, estas são reprocessadas em consonância com informações internas, ou seja, a modificação do sinal pré-processado via *feedback*⁵³ (atenção e contexto, experiências e expectativas). Isto é a modulação dos dados pré-processados e a informação interna. Nessa mesma linha de raciocínio, relação ao pré-processamento, esse mesmo autor cita também o subsistema interno do sistema auditivo, que dispõe da *colchea* a qual diferencia as frequências dos sons oriundos do ouvido externo, nesse sentido ela atua como pré-processador. No caso de computadores a análise de frequências é realizado por filtros e *hardware* específico.

A percepção de um objeto ou entidade completa leva a um grande número de percepções individuais que, juntas, constituem a percepção total do objeto; assim, objetos e entidades completos são representados por padrões de sinais perceptivos. Ao mesmo tempo, ainda é possível focar a atenção em qualquer detalhe específico.⁵⁴ (Haikonen. 2012, tradução nossa).

O ambiente influencia o organismo de duas maneiras: causando alterações material ou estimulando os nervos. Assim aponta o autor Tozzi (2016) o organismo constitui um particular ambiente com sistemas nervosos e outros sistemas não especificamente nervosos⁵⁵ (...). Isso significa também que a informação processada no cérebro (ou sistema cognitivo) não depende diretamente do ambiente. Ela depende no sentido que o ambiente é capaz de modificar o cérebro, ou seja, promover variações⁵⁶ (...). A estrutura de um organismo é produto do ambiente no sentido material e de estímulos para ser capaz de se mover e modificar o ambiente e ser transformado por ele. Nessa perspectiva o organismo foi dotado de receptores externos e os estudos do cirurgião de epilepsia Wilder Penfield (1930 a 1950) demonstraram que áreas com mais receptores (mãos, lábios, rosto, língua) necessita de mais tecido cerebral (neurônios) para processá-los. Isso significa, também, a representação, localização e dimensão desse membro⁵⁷ (Groh, 2014). Então, esses receptores faz um mapeamento externo de delimitação do corpo e do ambiente. Nesse sentido, o ambiente representa um entendimento do “estar” em algum lugar (nesse aspecto o ambiente pode ser qualquer coisa, pois o cérebro é que define a partir dos estímulos e padrões de processamento interno).

A percepção tátil é um dos sentidos mais antigo. A pele humana é o maior tecido orgânico (órgão), no qual contêm os sensores do toque (e faz parte do sistema nervoso periférico). A máquina ou robô, por outro lado, utiliza sensores tátil (o contato produz dados binários no intuito de imitar a precisão de organismo). Vale-se, portanto, o sensor de pressão (utilizado por robôs), no qual a força empenhada é vertical e unidimensional. Este funciona de forma similar aos de força / toque, no entanto, o sensor de pressão baseia-se na mudança da capacitância (e não da resistência), ou seja, ao aproximar duas placas condutoras isoladas provocam uma alteração na capacitância, a qual pode ser medida e processada como toque. Todavia os sen-

53The utilization of internal information may be done by the modification of the pre-processed signal pattern by signals that come from system via reentry or feedback. These feedback signals may represent mental attention and context, experience and expectations. The process that combines and modulates sensory information with internal information is called perception process.

54The sensing of a complete object or entity leads to a large number of individual percepts that together constitute the full perception of the object, thus complete objects and entities are represented by patterns of percept signals. At the same time it is still possible to focus attention on any single detail.

55The environment of a single individual is also a system that can be divided into spatial and social environments. The environment acts on organisms in two ways, namely, impinging on an organism causing a material change, or stimulating the nerves. A human individual is the source of a peculiar environment, having both non-nervous and nervous systems.

56Acceptance that statements depend on the environment is tantamount to accepting that they depend on the brain and, particularly, on changes in brain. Statements depend on the environment just in the sense that the environment is able to modify the brain. While variations of the environment are studied by the special sciences, we will focus instead on variations of an individual, and in particular, of his brain. Statements do not directly depend on the environment but rather on brain variations.

57...Wilder Penfield in the 1930s to 1950s. The area devoted to the lips is huge, the hand requires a region nearly as big as that of the face, and the face itself takes up as much space as the entire length of the legs. This happens because there are more receptors per unit area on the face and hands and comparatively few on your shin. More receptors mean more brain tissue is required to process that information. But these densely packed receptors provide more fine-grained information about where the stimulus is located, how big it is, what shape, and so on.

sores de pressão fornece um limitado montante de informação⁵⁸ (Correll et al., 2022). Diferentemente, nota-se que estímulo tátil na pele humana não está restrito a pressão, mas também informações de alta frequência, tais como vibrações que possibilita detectar diferentes superfícies. O robô ou máquina industrial pode replicar essa capacidade ao medir as vibrações na ordem de centenas de hertz ao integrar acelerômetro ou microfones no qual um “soft transducer” classifica a informação espectral⁵⁹ (Hughes and Correll 2015 apud Correll et al., 2022). Vê-se que tanto a estrutura orgânica e artificial necessita estabelecer mecanismos de contatar a realidade (de forma direta) ou trabalhar o ambiente interno (experiência, aprendizagem ou programação padronizada de acordo com a realidade circundante) para que ocorra funcionalidades e contato identificatório. Enfim, a padronização de uma estrutura (via informação) atende às necessidades desta por causa da funcionalidade. Esta funcionalidade mecânica ou biomecânica do organismo advém do processamento de dados (percepção e cognição) que possibilita a sobrevivência ou execução programada. No entanto, em relação a diversos fatores, o organismo se diferencia da máquina, Shea (2018) expõe portanto que a persistência e estabilidade de um organismo no meio permanentemente “hostil”, consiste de funções de um sistema inteiro – e não apenas de partes – que promove a auto-manutenção, ou seja, ele resiste a tendência de desordem por manter a fronteira do corpo, mover energia através dele e continuamente se auto-reconstruir e assim permanecer em um estado improvável de organização diferenciada⁶⁰. Vê-se, enfim, que o organismo e as máquinas programadas necessitam de uma estrutura, energia e dados para manifestar a funcionalidades deles. Esses três requisitos para operar funcionalidade advém basicamente da realidade circundante e atividades internas.

58The skin is the largest human sense organ, and the human sense of touch is the oldest and the most important of our senses. To humans, contact and physical interaction are a resource rather than an impediment, and we are surprisingly proficient at leveraging touch in a variety of situations. Therefore, it is natural for roboticists to equip robots with similar capabilities in order to achieve performance levels comparable to that of humans. A pressure sensor is a device that is capable of detecting either a contact/collision as binary data (in which case it is generally referred to as a touch sensor) or as a gradient of pressure applied to it. In general, the vertical pressure applied to the sensor is proportional to the one-dimensional vertical force that is applied to the direction normal to the sensor, and this makes a pressure sensor a good substitute for F/T sensors in specific applications (e.g., grasping). Additionally, pressure sensors are mostly based on measuring pressure through a change in capacitance rather than resistance (no different from the functioning of a touchscreen on a modern smartphone). When pressure is applied to a capacitor-like device (i.e., two conductive plates separated by an insulating material), the distance between the two plates reduces, causing a change in capacitance that can be readily measured.

59Human touch is not limited to pressure alone but also high-frequency information such as vibrations that are important when discerning different surfaces. Robots can replicate this capability by measuring vibrations on the order of hundreds of hertz by integrating accelerometers or microfones into a soft transducer and classifying spectral information.

60Our stabilized functions are outputs of a whole system, rather than of components, but they contribute to persistence in something like this fashion. Rather than starting with difficult concepts like self-maintenance and being out-of-equilibrium in the appropriate way, we can focus on the kind of persistence that figures in our cluster - that is, the persistence of organisms. Organisms are a special kind of self-maintaining system. They resist the tendency to disorder by maintaining a boundary, moving energy across it, and continually rebuilding themselves to keep themselves in an improbable state of differentiated organization.

CONCLUSÃO

Entende-se que as estruturas organizadas por materiais do ambiente e nele inseridas de forma dinâmica recebem e respondem a esse meio. Para que isso se realize, “formas padronizadas” necessitam exercer funções. Tais funções podem ser internas ou externas. Alguns organismos ou formas artificiais necessitam de prolongamentos do corpo para interagir com os arredores, a fim de obter o necessário e realizar a automanutenção (pois são produto do próprio ambiente). Nesse aspecto geral, nota-se que formas organizadas apresentam uma certa hierarquia para exercer funcionalidades mais refinadas ou limitadas. Estas limitações estão na estrutura que “padroniza” e organiza os dados para produzir funcionalidades. Os subsistemas cumprem essas funcionalidades de organização e representação da informação para o funcionamento do organismo ou máquina. Vários subsistemas constituem uma estrutura preparada para processar mais dados e promover atividades mais complexas. No entanto, todo sistema dinâmico (composto por subsistemas) necessita de energia para transmitir e organizar os dados. Então, para que os dados sejam recebidos e trabalhados, é necessário “combustível”, padrões internos receptivos e adequados para processar e produzir informações. Entende-se que uma estrutura trabalha para produzir “certa” informação qualitativa. Esta é essencial para o funcionamento do sistema que promove o reconhecimento do entorno (e de si mesmo, em certas estruturas) e das funções motoras. Esse sistema pode também trabalhar com a linguagem, que necessita de “padrões” neurais específicos, no caso de organismos, para representá-las e torná-las uma função “cognitiva”.

As estruturas que compõem um organismo ou mesmo máquinas podem ser automáticas, inconscientes e conscientes. No primeiro caso, a estrutura não reconhece a si mesma, mas apenas responde a um estímulo recebido em locais ou pontos específicos; em relação à subsequente proposição, estar ciente da funcionalidade consiste em reconhecer a si mesmo e sua relação com o meio. Assim, distintas estruturas “trabalham” os estímulos percebidos do ambiente para atender às demandas funcionais e vitais. Essas funcionalidades permitem que esse organismo obtenha do meio energia e matéria. Mas o essencial é a percepção e a organização padronizada dessas informações para funcionalidades específicas de órgãos externos (e internos). Pois um sistema ou subsistema danificado diminui a capacidade de obter o necessário para reestruturação, aprendizagem e compreensão do entorno e de si mesmo.

Vê-se que os dados (os estímulos transduzido em dados) do ambiente (artificiais ou naturais) são base para a funcionalidade de estruturas dinâmicas móveis ou imóveis. Essas funcionalidades de um sistema dependem de uma estrutura receptora e outra para “distribuir” os dados para os subsistemas ou rede de subsistemas conectados, a fim de produzir uma resposta motora ou subjetiva. Os dados são vitais, pois representam a “funcionalidade”, o dinamismo e o mover-se que caracteriza e distingue a coisa “viva” (dinâmica) da “morta” (imóvel). Todavia, uma estrutura recebe o meio de forma ampla, pois qualquer sistema (conhecido) está “imerso” na matéria (pressão atmosférica e temperaturas), a qual estimula representações no âmbito cerebral. Sendo assim, sistemas com estruturas e funções receptivas de dados são capazes de significá-los e modificar suas funcionalidades. Então, as funcionalidades estão atreladas à estrutura e à forma como ela trabalha os dados para interagir com o ambiente e consigo mesma. Nesse aspecto, formas operacionais complexas podem construir mapas internos do ambiente e da própria estrutura, e isso possibilita a identificação de si mesmo em relação ao meio. Também possibilita funcionalidades precisas, pois esses “mapas” delineiam e antecipam problemas a serem sanados de forma direta. Isso significa funcionalidade, a princípio, por causa da tríade: dados, energia, e matéria.

Enfim, a análise de como os organismos se adaptam ao ambiente nos leva a uma compreensão mais profunda: o ambiente não é um palco passivo, mas uma estrutura dinâmica que interage diretamente com seus componentes. Neste processo, os organismos, que representam a

parte móvel e viva desse ambiente, não apenas respondem a estímulos, mas também agem para alterá-lo. Essa interação cria um ciclo contínuo de causa e efeito, onde o ambiente estimula seus organismos, e estes, por sua vez, modificam o próprio ambiente, gerando um *feedback* constante. É como se o ambiente, incapaz de se modificar de forma autônoma em algumas situações, utilizasse seus próprios componentes — os organismos — para realizar essa transformação e alcançar um estado de renovação ou adaptação. Assim, a vida é uma parte essencial e ativa na constante remodelagem do seu próprio entorno, à qual pertence, e de si mesma.

REFERÊNCIAS

- ALAIN CARDON. **Beyond artificial intelligence : from human consciousness to artificial consciousness**. Hoboken: Wiley, [s.d.]. 2018.
- BARRETT, Louise. **Beyond the brain: how body and environment shape animal and human minds**. Princeton: Princeton University Press, 2015.
- BURES J. Neurobiology of Memory: The Significance of Anomalous Findings. Mcgaugh, J. L.; Weinberger, N. M.; Lynch, G. **Brain Organization and Memory**. [s.l.] Oxford University Press, 1992.
- CORRELL, N. et al. Introduction to Autonomous Robots. [s.l.] MIT Press, 2022.
- CHAISSON, E. J. **Cosmic evolution - the rise of complexity in nature**. [s.l.] Harvard University Press, 2002.
- DAMASIO, A. R. **Self comes to mind : constructing the conscious brain**. [s.l.] Knopf Doubleday Publishing Group, 2010.
- DEMIREL, Y. Energy Coupling. TERZIS, G.; ARP, R. (editors) **Information and Living Systems : Philosophical and Scientific Perspectives**. Cambridge, Mass.: Mit Press, 2011, p.43.
- FLORIDI, L. **The Philosophy of Information**. [s.l.] OUP Oxford, 2013.
- GALLAGHER M. Introduction. Mcgaugh, J. L.; Weinberger, N. M.; Lynch, G. **Brain Organization and Memory**. [s.l.] Oxford University Press, 1992.
- GOLDBERG, Arnold, **The Brain, the Mind and the Self**, [s.l.]: Routledge, 2015.
- GROH, J. M. **Making Space : How The Brain Knows Where Things Are**. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press Of Harvard University Press, 2014.
- HAIKONEN, P. O. **Consciousness and Robot Sentience**. [s.l.] World Scientific, 2012.
- HEIL, J. Philosophy of mind : a contemporary introduction. New York: Routledge, 2013.
- INGRAM, J. C. L. **Neurolinguistics**. USA, New york: Cambridge University Press, 2007.
- JASANOFF, A. **The biological mind : how brain, body, and environment collaborate to make us who we are**. New York, Ny: Basic Books, 2018.
- J. SCOTT TURNER. **The Extended Organism**. [s.l.] Harvard University Press, 2009.
- KLINGBERG, T. **The learning brain : memory and brain development in children**. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2013.
- KATO, M, SHIGEMITSU, T. A Brief History of Research on Electromagnetic Field Effects. KATO, M. **Electromagnetics in Biology**. [s.l.] Springer Science & Business Media, 2007.
- LANDAUER, R. **The physical nature information**. Physics Letters A, [S.I.] v. 217, n. 4-5, p. 188-193, 1996. Acesso em: 22/01/2025.
- LEWONTIN, R. **The Triple Helix - Gene, Organism and Environment**. London, England : Cambridge Massachusetts, 2000.
- LENT, R. **Cem bilhões de neurônios conceitos fundamentais de neurociência**, [s.l.]: São Paulo Atheneu, 2004.
- LOKANGA E. **Digital Physics: the Physics of Information, Computation, Self-Organization and Consciousness** Q&A. United States of America: Createspace Independent Publishing Platform, 2018.

MARCI A K. JOHNSON. Functional Forms of Human Memory. Mcgaugh, J. L.; Weinberger, N. M.; Lynch, G. **Brain Organization and Memory**. [s.l.] Oxford University Press, 1992.

MARCOS, A. Information and Biological Organization - Bioinformation as a Triadic Relation. TERZIS, G.; ARP, R. (editors) **Information and Living Systems : Philosophical and Scientific Perspectives**. Cambridge, Mass.: Mit Press, 2011.

NEUMANN J. V. ; KURZWEIL, R. **The Computer & the Brain**, New Haven, Conn. ; London: Yale University Press, 2012.

RABER, D. **The problem of information : an introduction to information science**. Scarecrow Press, Inc. USA. 2003.

SCARABINO, T.; SALVOLINI U. **Atlas of morphology and functional anatomy of the brain**. In collaboration with F. Di Salle, H. Duvernoy, P. Rabschong. Berlin: Springer, 2006.

SCHNUPP, J. ; NELKEN, I. ; KING, A. **Auditory neuroscience : making sense of sound**, Cambridge, Mass.: Mit Press, 2012.

SHEA, N. Representation in Cognitive Science. 1. ed. New York, USA: Oxford University Press, 2018.

SKYRMS, B. **Signals : evolution, learning, & information**. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2010.

TARSKI, A. **Introduction Logic and to the Methodology of Deductive Sciences**. Tradução: Olaf Helmer. 3 ed. United States of America: Dover Publications, 1995.

TAYLOR C. E. From Cognition in Animals to Cognition in Superorganisms. edited by Marc Beko, Colin Allen, and Gordon M. Burghardt. **The cognitive animal: empirical and theoretical perspectives on animal cognition**. A Bradford Book A Bradford BookThe MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England. 2002.

TOZZI A, PETERS JF. 2016. **A Topological Theory of Knowledge in the Human Brain**. viXra:1609.0405.

Contribuição dos autores:

Alex Sandro Aparecido da Silva: Conceptualization, Investigation, Formal analysis, Writing – original draft, Visualization, Writing – review & editing, Supervision.

Márcio Aparecido da Silva: Writing – review & editing, Visualization, Methodology, Validation.

Declaração de Conflitos de interesse:

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

Declaração de disponibilidade de dados da pesquisa:

Os autores declaram que o conjunto de dados de apoio aos resultados deste estudo não está disponível ao público.

Declaração de uso de inteligência artificial:

Nenhuma ferramenta de IA foi utilizada.